

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Marketplace

“Anticipatory Action in Climate and Health: Weaving Networks, Sharing Experiences, and Envisioning the Future”

Anticipatory Action for Health in a Changing Climate

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – COLOMBIA

Facultad de Ciencias

Departamento de Ciencias Biológicas

Event Organizers

Natalia Niño
Mauricio Santos
Department of Biological Sciences
Universidad de Los Andes

Support team

Anamaria Páez
Technical Coordination Support

Laura Sofia Forero
Photos

Denís Toledo Nieto
Graphic Design

Contact information

n.nino58@uniandes.edu.co
om.santos@uniandes.edu.co

Participants

Edwin Armenta
Sonia Bejarano Vivas
Monica Carolina Carreño Niño
José Andrés Corredor
Ghisliane Echeverry Prieto
Johannes Elsas
María Galvis
Andrés Gómez
Luis Carlos Gómez Ortega
Juliana Helo
Nelson Hernández Marulanda
Jose Leber Imbachi
Nini Johanna Marín Mahecha
Sandra Martínez Rueda
Eliana Martínez Herrera
Mabel Martínez
Sandra Patricia Martínez Cabezas
Diana Patricia Mendoza González
Juan Montenegro Torres
Diego Moreno Heredia
Jennifer Murillo Alvarado
Natalia Niño Machado
Anamaria Páez Capador
Elizabeth Patiño
Sandra Yaneth Patiño Londoño
Mónica Pinilla
Edwin Pinto Ladino
Santiago Felipe Rengifo Rubio
Julieth Carolina Rodríguez Martínez
Carlos Alberto Rodríguez Durán
María Camila Rodríguez Van der Hammen
Eduard Ruiz
Mauricio Santos Vega
Olga Lucia Sarmiento
Gabriel Tamura
Juan Daniel Umaña Caro

The marketplace “Acciones Anticipatorias en Clima y Salud: Tejiendo Redes, Compartiendo Experiencias y Proyectando el Futuro (Anticipatory Action in Climate and Health: Weaving Networks, Sharing Experiences, and Envisioning the Future)”, held on September 23, 2025 at the Universidad de los Andes, brought together key governmental, humanitarian, academic, and civil society actors interested in anticipatory action (AA) in climate and health (see the agenda in Annex 1). The event was designed as a full-day, multi-sectoral exchange aimed at consolidating a shared understanding of anticipatory approaches, identifying ongoing initiatives, and fostering collaboration among institutions positioned to advance climate-informed health action in Colombia¹. The event’s structure included an opening session led by Mauricio Santos called “Anticipatory Action: An Overview” which presented the characteristics of the Anticipatory Action framework as well as some of the findings of the report “Landscape of Anticipatory Action for Health in a Changing Climate” (Coughlan de Perez et.al 2025)² followed by four panel discussions and a participatory DOFA workshop designed to bring diverse institutional perspectives into dialogue.

¹ This workshop was organized within the research project “Anticipatory Action for Health in a Changing Climate,” funded by the Rockefeller Foundation under Award Number 2024 HTH 015. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the Rockefeller Foundation. The project is led by Erin Coughlan de Perez at Tufts University, in collaboration with research teams in Uganda, the Philippines, Bangladesh, and Colombia. Natalia Niño and Mauricio Santos lead the project in Colombia.

² Coughlan de Perez, E., Poole-Selters, L., Sandhofer, M. E. M., Easton-Calabria, E., Van Sant, C., Salehin, M., Murshed, S. B., Shampa, Haque, S., Chowdhury, A. I. A., Santos-Vega, M., Niño-Machado, N., Orach, C. G., Aanyu, C., Atienza, G. C., Gundaya, J. T., Gundran, C. P., Javier, L. D., Pedere, M. A., & Sanchez, C. J. G. (2025, October). Landscape of anticipatory action for health in a changing climate. Feinstein International Center, Tufts University.

1

Who took part in the event?

A total of 43 individuals were invited to participate in the workshop, of whom 34 attended, representing a high level of engagement from institutions currently involved or interested in anticipatory action in climate and health. For analytical purposes, participants were grouped into four broad sectors: the humanitarian sector, academia and research institutions, government institutions, and civil society organizations. Among those who attended, 38.2% belonged to academia, 29.4% to government institutions, 20.6% to the humanitarian sector, and 11.8% to NGOs working closely with communities affected by climate change. All invited participants were asked to complete a registration form prior to the event, providing information on their professional background, institutional affiliation, thematic areas of expertise, and potential contributions to the collaborative space. The registration form completed by 32 of the 34 attendees.

To synthesize participants' responses to the question about their professional and academic interests, we created a word cloud (see figure 1) that visualizes the themes most frequently mentioned across the open-ended descriptions. After grouping similar terms and removing filler words, the analysis shows a clear emphasis on *salud* (health) alongside strong interest in *cambio climático* (climate change), *gestión del riesgo* (risk management), and broader terms such as *ambiental* (environmental). Words such as anticipatory action, development, and risk point to a shared focus on understanding, researching and managing climate and health related risks. Participants also referenced methodological and analytical interests, including data, science, and models, as well as interdisciplinary perspectives such as One Health.

Figure 1. Professional and academic interests among participants

To understand participants’ networking priorities, we analyzed their responses to the question: “If you could expand your network at this event, what type of actor would you most like to meet?”. Overall, participants showed a strong interest in connecting with academic and research actors. Humanitarian actors showed an inclination toward engaging with academia. Government participants show a strong interest in both academia and health-sector actors, while respondents from academia display a more balanced pattern. Overall, the distribution indicates that attendees are actively seeking cross-sector links, with a clear emphasis on engaging with academic institutions as key partners for anticipatory action in climate and health (see figure 2).

Figure 2. Distribution of networking priorities

In the registration form, we asked participants what knowledge, experience, or resources they felt they could offer to others during the networking session. Respondents across all sectors reported contributions related to climate and emergencies, risk management and anticipatory action, and data-driven approaches, with each sector highlighting its specific strengths. Academic participants most frequently referenced analytical skills, methodological tools, and expertise in health and climate. Government representatives emphasized governance, implementation processes, and territorial experience. Humanitarian actors highlighted operational knowledge in anticipatory action and community-based implementation. Civil society organizations underscored their contributions in climate and emergency response, as well as practical methodologies and tools derived from their work with local communities.

To better understand these inputs, we grouped participants’ open-ended responses into broad thematic categories. Figure 3. illustrates how these themes were distributed across sectors.

Figure 3. Participant Contributions by Sector: Thematic Distribution

Taken together, the three analyses offer a coherent overview of the workshop’s participants and how they positioned themselves within the anticipatory action community. Overall, the findings indicate that the workshop brought together a network with shared thematic interests and a strong willingness to connect and collaborate, while also incorporating diverse yet complementary areas of expertise. This combination provides a solid foundation for strengthening and advancing anticipatory action initiatives in climate and health.

To support networking during the workshop and promote continued interaction afterward, a participant directory was created based on the information provided in the registration form. This directory also included key material shared during the workshop and it was shared with attendees after the event (see Annex 2).

2

What were the main themes and perspectives discussed across the event's panels?

The first panel convened representatives from government institutions to discuss national priorities, policy advances, and opportunities for strengthening AA in climate and health. It included representatives of national governmental agencies the Ministry of Health, the National Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies (IDEAM), and the National Unit for Disaster Risk Management (UNGRD).

Panel Title

Government Perspectives: Policy Agendas and Progress Relevant to Anticipatory Climate and Health Action

Chair: Mauricio Santos

Presenter	Presentation Title	Presentation Summary
Ghisliane Echeverry Prieto IDEAM	Climate Information: the role of the IDEAM	The presentation outlined the escalating climate-related health risks in Latin America and the Caribbean, particularly heat-related mortality, degraded air quality, droughts, and wildfires, drawing on recent evidence from the World Meteorological Organization. IDEAM emphasized its mission to transform environmental data into actionable climate services that inform risk management and public health decision-making at national and territorial levels. The agency highlighted advances in prediction systems, early warnings, intersectoral coordination mechanisms, and strategic partnerships aimed at strengthening anticipatory action and climate adaptation in Colombia.
Diego Moreno Ministry of Health	Climate Change and Health: Agendas and Key Advances for Anticipatory Action in Climate and Health	The presentation addressed the relevance of climate–health agendas for advancing AA in Colombia. It emphasized the need to understand the mechanisms through which climate variability and change generate vulnerability in the health sector, drawing on international frameworks such as WHO guidance on climate-resilient health systems. The presentation reviewed major policy instruments, including sectoral climate change resolutions, updates to the NDC, and the integration of

the Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (Sectoral Comprehensive Climate Change Management Plans) with the National Public Health Plan (PDSP 2022–2031), and highlighted ongoing intersectoral actions led through the CONASA climate variability and change working group. Projections from the September 2025 Climate and Health Bulletin regarding dengue and malaria transmission were referenced to illustrate expected epidemiological behavior under changing climatic conditions. The presentation concluded by underscoring the importance of supporting territorial entities in developing and implementing robust climate adaptation plans for the health sector.

Nelson Hernández UNGRD
Anticipatory Action within the Framework of the National Disaster Risk Management Policy

The presentation outlined how the concept of AA had been framed and operationalized within Colombia’s National Disaster Risk Management Policy (Law 1523 of 2012). It highlighted that climate-related risks and humanitarian demands had been increasing faster than national capacities, reinforcing the need for pre-planned, forecast-based measures. Circular 070 of 2024 was introduced as the instrument through which AA had been formally incorporated into the national framework, defining it as a set of actions activated once predefined thresholds were met. The presentation reviewed progress in conceptual development, institutional roles, financing mechanisms, and operational integration, as well as challenges related to coordination, early warning systems, territorial articulation, and monitoring. It concluded by identifying priority next steps, including strengthening UNGRD’s internal AA working group, establishing a permanent inter-institutional coordination mechanism, designing financing tools in collaboration with the Fondo Nacional de Calamidades (National Disaster Risk Management Fund) and international cooperation, reinforcing early warning systems to support threshold-based activation, and enhancing articulation with key sectoral actors to ensure coherent national implementation

The second panel brought together representatives from the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), the Food and Agriculture Organization (FAO), and the Colombian Red Cross to share their experiences implementing anticipatory action initiatives in Colombia. Their contributions highlighted operational lessons learned, key challenges, and the early action mechanisms employed in disaster and climate-related contexts, illustrating how the anticipatory action approach is being applied within humanitarian practice.

Panel Title

Perspectives from the Humanitarian Sector for Anticipatory Action in Climate and Health

Chair: Natalia Niño

Presenters	Presentation Title	Key Ideas
Nini Johanna Marin Mahecha (OCHA)	Climate Information: the role of the IDEAM	The presentation described the anticipatory action pilot implemented at the Institución Educativa Playa Bazán in El Charco, Nariño, a region characterized by high multidimensional poverty, limited educational coverage, and significant vulnerability to climatic and social risks. The pilot addressed structural challenges in local schools by promoting resilient education practices, including emergency response planning, psychological first aid, curriculum adaptation, and the creation of temporary learning spaces. It also detailed WAHS interventions, such as rainwater harvesting, expanded water storage, improved sanitation, and hygiene promotion, to reduce climate-related health risks. AA included thermal-comfort upgrades, installation of a meteorological station for continuous climate monitoring, rehabilitation of the photovoltaic system, and deployment of a classroom nebulization system triggered above 32°C. The initiative was accompanied by a capacity-building strategy through the Comité del Agua, aiming to strengthen community-led management and preparedness for heat-related impacts.
Edwin Pinto (FAO)	Anticipatory Action: A framework for protecting livelihoods and reducing impacts on agrifood systems	The presentation by the Food and Agriculture Organization (FAO) outlined the organization’s global and national role in advancing Anticipatory Action (AA) to protect livelihoods and reduce climate-related impacts on agrifood systems. It highlighted FAO’s operational model, which integrates forecasts, early warnings, and coordinated risk analysis to act before shocks escalate into humanitarian emergencies. The presentation provided key figures from AA implementation in Colombia between 2021 and 2024, including outreach to more than 28,000 people, capacity-building for producers and public officials, and benefits for 89 rural, Indigenous, and Afro-descendant communities. The presentation also highlighted key figures from AA implementation in Colombia between 2021 and 2024 and presented a detailed case of AA in La Guajira, illustrating how rehabilitated water systems, livestock protection measures, and agricultural inputs generated significant returns on investment and strengthened community resilience. It concluded by identifying ongoing challenges

related to expanding stakeholder participation, integrating AA into public policy and budgeting, enhancing knowledge and innovation systems, and directing financing toward cost-effective anticipatory interventions.

José Leber Imbachi (Colombian Red Cross)
Anticipating Disasters and Crises: Dengue Early Action Protocol (PAT)

The presentation introduced the concept AA and its relevance for managing dengue epidemics in Colombia through the Forecast based Action mechanism. The Early Action Protocol (PAT) for dengue was outlined as a five-year initiative structured around institutional coordination, municipal prioritization, predictive modeling, and the definition of early actions. A dual-trigger activation system, combining continuous epidemiological monitoring through the endemic channel and climate–health forecasts from the Climate and Health Bulletin, was presented as the foundation for anticipatory decision-making. The presentation detailed prioritized early actions in community health, water and sanitation, vector control, and livelihood support, demonstrating how anticipatory measures can reduce future humanitarian costs, strengthen preparedness, and mitigate epidemic impacts.

Eduard Ruiz Morales (Colombian Red Cross)
Simplified Early Action Protocol for Droughts

The presentation outlined the development and implementation of the Simplified Early Action Protocol (PAT) for droughts led by the Colombian Red Cross. The PAT for droughts was presented as an intervention aimed at reducing the impacts of meteorological drought on vulnerable populations, supported by a risk analysis incorporating historical impacts, exposure, vulnerability, and existing capacities. The activation criteria, based on IDEAM’s three-month precipitation forecasts and SPI drought thresholds, were described, along with prioritized actions across livelihoods, multipurpose cash transfers, water, sanitation and hygiene, community participation, and interinstitutional coordination. The protocol is designed to reach 2,400 people with a budget of COP 917 million, demonstrating how anticipatory measures can reduce humanitarian impacts through timely, forecast-informed action.

The remaining two panels featured scholars and research teams who presented ongoing projects and analytical insights, highlighting how academic work is contributing to evidence generation, capacity building, and innovation that could be of use for anticipatory action design and implementation.

Panel Title

Current initiatives and research projects

Presenter	Key Words	Research Project / Initiative
<p>Olga Lucia Sarmiento, Universidad de los Andes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Urban Health • Environmental Inequities • Air Pollution 	<p>Research Initiative</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urban Health in Latin America- SALURBAL
<p>Gabriel Tamura, Universidad ICESI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengue • Artificial Intelligence • Modelling 	<p>Research Project</p> <ul style="list-style-type: none"> • Development and deployment of an integrated model of artificial intelligence-based predictive model and a prescriptive model for the prevention of dengue in Cali, Colombia.
<p>Eliana Martínez, Universidad de Antioquia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planetary Health • Future thinking • Transdisciplinary • Collective action • Citizen engagement • Air pollution 	<ul style="list-style-type: none"> • Climate Health Actions in Antioquia • Planetary Futures for the Care of Life
<p>Jennifer Murillo, Pontificia Universidad Javeriana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengue • Modelling • Force of infection • Seasonality • Climate variability 	<ul style="list-style-type: none"> • Research Project • A mechanistic understanding of climate sensitivities in dengue transmission in the Americas, with a focus on Colombia.
<p>Luis Carlos Gómez, Grupo de Factores de Riesgo, Instituto Nacional de Salud</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Climate and health • Environmental health • Environmental Risk Surveillance • Malaria • Dengue • Climate prediction 	<ul style="list-style-type: none"> • Information system VIGIFRA (Surveillance of Events of Interest Related to Environmental Risk Factors) • Climate and Health Bulletin
<p>Mauricio Santos, Universidad de los Andes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Climate and health • Data harmonization • Open-code tools • Modelling • Mixed methods • Dengue 	<p>Research initiative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harmonize • TACTIC

Photo gallery

3

DOFA workshop: Collective insights and strategic pathways

The workshop featured a structured DOFA-based collaborative activity designed to consolidate a shared vision for strengthening anticipatory action in climate and health in Colombia. Participants were organized into four multi-sectoral tables, bringing together representatives from academia, government, the humanitarian sector, NGOs, and community or civil society organizations. Guided by a moderator, each group worked through four analytical components: advances, limitations, priorities, and strategic actions to assess current capacities and identify pathways for improving anticipatory approaches. Facilitators from the organizing team supported the discussions, took notes, and recorded conversations with prior consent, ensuring systematic documentation. This structure enabled an inclusive, comparative, and evidence-informed exercise capturing diverse institutional perspectives on climate–health challenges and opportunities.

Across the four groups, participants emphasized that Colombia has already developed important foundations for advancing anticipatory action in climate and health. These include existing technical capacities, public policies, early action protocols, diverse institutional experiences, and networks of academic, governmental, humanitarian, and community actors. Additionally, there is a shared sense of willingness and emerging methodologies that can serve as a basis for greater coordination. However, participants consistently noted

that these assets remain fragmented, underutilized, or insufficiently articulated. The lack of integrated information systems limited territorialized and disaggregated data, and the absence of a consolidated national framework were recurrent concerns. Groups also highlighted the need to better connect community knowledge with institutional planning processes and to strengthen communication channels that make information accessible, visible, and actionable across sectors.

The discussion also revealed significant and persistent limitations, particularly regarding insufficient funding, weak interinstitutional coordination, disparities in priorities between public and private sectors, and gaps in local capacities. Participants pointed to the need for clearer governance structures, long-term policy continuity, and more transparent and participatory mechanisms that allow communities and local actors to shape priorities. As strategic pathways forward, the groups proposed creating a national-level coordinating body for climate and health, improving interoperability and standardization of data systems, strengthening local capacities and community engagement, and building communities of practice that sustain collaboration over time. They also emphasized the importance of aligning research, operational action, and decision-making processes, ensuring that anticipatory strategies are evidence-based, territorially relevant, and supported by stable institutional commitment.

Final remark

The Marketplace workshop demonstrated the value and urgency of building a coordinated, multi-sectoral community dedicated to anticipatory action in climate and health in Colombia. The discussions, panels, and DOFA analysis revealed both the progress already made and the structural challenges that continue to limit the implementation of timely, evidence-based measures. Yet the high level of engagement, the diversity of institutional perspectives, and the willingness of participants to collaborate reflect a solid foundation for advancing a national agenda in this field. Moving forward, the insights generated during the event underscore the importance of sustained intersectoral cooperation, strengthened local capacities, improved data systems, and long-term governance structures capable of supporting anticipatory approaches.

Colombia team: Juan Montenegro, Natalia Niño-Machado, Mauricio Santos, Anamaria Páez and Juan Daniel Quintero

ANNEX 1

Agenda

Anticipatory Action in Climate and Health

Weaving Networks, Sharing Experiences, and Envisioning the Future

AGENDA

7:45 - 8:00	Registration	
8:00 - 8:15	Welcome	Natalia Niño
8:15 - 8:40	<i>Introductory Talk: "Anticipatory Action: An Overview"</i>	Mauricio Santos
8:40 - 9:40	Panel discussion: <i>"Government Perspectives: Policy Agendas and Progress Relevant to Anticipatory Climate and Health Action."</i>	Ghisliane Echeverry Prieto (IDEAM) Diego Moreno (Ministry of Health) Nelson Hernandez (UNGRD) Chair: Mauricio Santos
9:40 - 10:00	Coffee Break	
10:00 - 11:15	Panel discussion: <i>"Perspectives from the Humanitarian Sector for Anticipatory Action in Climate and Health"</i>	Nini Johanna Marin Mahecha (OCHA) Edwin Pinto (FAO) José Leber Imbachi (RED CROSS) Eduard Ruiz Morales (RED CROSS) Chair: Natalia Niño
11:15 - 12:00	Current Initiatives and Projects	Olga Lucia Sarmiento Eliana Martínez Chair: Mauricio Santos
12:00 - 1:00	Lunch	
1:00 - 1:40	Current Initiatives and Projects	Gabriel Tamura Jennifer Murillo Mauricio Santos Luis Carlos Gómez Chair: Natalia Niño
1:40 - 2:40	Workshop: <i>"Where Do We Stand and What Are Our Next Steps?"</i>	Working groups
2:40 - 2:50	Coffee Break	
2:50 - 4:00	Workshop: <i>"Building Networks and Finding Partners"</i> Closing remarks	Working groups

MAP

 Auditorio ML C (ML_251)
Ed. Mario Laserna, 2° floor
Carrera 1 # 18A-12

 Auditorio Centro Japón
CJ Building
Calle 18A N° 0-07

ANNEX 2

Participant directory

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Tejiendo Redes

Compartiendo Experiencias

Proyectando el Futuro

Septiembre 23, 2025
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

A network diagram consisting of interconnected nodes in blue, green, and orange, forming a cluster that tapers to the right.

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Tejiendo Redes, Compartiendo Experiencias, Proyectando el Futuro

Directorio de participantes

Natalia Niño Machado

Universidad de los Andes
n.nino58@uniandes.edu.co

Antropóloga con maestría en antropología y maestría y doctorado en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Dentro de sus intereses se encuentran la la investigación cualitativa sobre las enfermedades infecciosas sensibles y en generar la intersección entre clima y salud.

Mauricio Santos-Vega

Universidad de los Andes
om.santos@uniandes.edu.co

Biólogo matemático que integra ecología, clima, economía y urbanización. Interesado en comprender los sistemas humano-naturaleza bajo alta variabilidad ambiental, especialmente la ecología de enfermedades infecciosas, clima y salud pública. Mediante modelos matemáticos y estadísticos analiza la dinámica de enfermedades infecciosas y el impacto de factores ambientales y demográficos.

Más
[información](#)

Edwin Armenta

Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC)
edwin.armenta@ifrc.org

Gestión y coordinación de proyectos de Acciones Anticipatorias

Sonia Bejarano Vivas

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
sonia.bejarano@gestiondelriesgo.gov.co

Interés en la gestión pública de las Acciones Anticipatorias en
Colombia

Monica Carolina Carreño Niño

Instituto Nacional de Salud INS
Mcarreno@ins.gov.co

Interés en ampliar conocimientos sobre clima y salud análisis de
datos

José Andrés Corredor

CLIMAS Hub - Instituto de Salud Pública - Universidad Javeriana
corredor-ja@javeriana.edu.co

Soy ingeniero ambiental y sanitario enfocado en temas de cambio climático-salud. Desde el CLIMAS Hub coordino iniciativas que combinan investigación aplicada, fortalecimiento de capacidades y gestión de datos para decisiones oportunas en LAC.

Johannes Elsas

Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC)
johannes.elsas@ifrc.org

Líder estratégico de salud y bienestar para la región Américas de la IFRC, Me interesan las intervenciones en contextos humanitarias y de emergencias, desde siempre he sido un aficionado del modelaje en salud (especialmente, pero no únicamente, orientado hacia la aplicación operativa, y últimamente mi interés ha evolucionado hacia modelos predictivos y acción anticipatoria en salud, especialmente dengue.

Ghisliane Echeverry Prieto

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam
sonia.bejarano@gestiondelriesgo.gov.co

Química, Magíster y Doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle, con experiencia en docencia, investigación y gestión en CTel. Ha liderado proyectos en cambio climático, calidad del aire y gobernanza ambiental de alto impacto.

María Galvis

Universidad de los Andes
m.galvism@uniandes.edu.co

Tengo interés investigativo en ecología política, feminismo y estudios de ciencia y tecnología. Trabajo en HARMONIZE, un proyecto que aborda la producción de datos en salud y ambiente y el uso de nuevas tecnologías para la recolección de datos.

Andres Gomez

Once Once
a.gomez@once-once.org

Dedicado a la filantropía basada en evidencia. Tendiendo puentes entre la academia y el tercer sector para construir una comunidad de profesionales y organizaciones que diseñen programas escalables por su alto impacto y costo-efectividad.

Luis Carlos Gómez Ortega

Instituto Nacional de Salud INS
lcgomez@ins.gov.co

Médico veterinario, epidemiólogo, MSc en gestión y auditorías ambientales y cambio climático, intereses de repercusiones de la variabilidad climática y el cambio climático en salud pública y el efecto de los factores ambientales en salud pública

Nelson Hernández Marulanda

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
nelson.hernandez@gestiondelriesgo.gov.co

Existe interés de la UNGRD, como entidad coordinadora del SNGRD, de comprender mejor cómo implementar las AA (frente a los desastres) armonizándolas con los procesos de la gestión del riesgo.

Juliana Helo

Universidad de los Andes
j.helo@uniandes.edu.co

Economista, PhD en Economía de la Universidad de California Santa Barbara. Cuantificación de los efectos del cambio climático sobre salud y otras dimensiones del bienestar, usando métodos cuantitativos y de inferencia causal. Evaluación de políticas de adaptación al cambio climático.

Nini Johanna Marin Mahecha

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria - OCHA
johanna.marin@un.org

Interesada en la articulación entre gestión del riesgo, acción humanitaria y cambio climático, con énfasis en enfoques ambientales y de salud, capacidades locales, acciones anticipatorias y respuestas inclusivas basadas en evidencia.

[Más información](#)

Eliana Martínez

Universidad de Antioquia UdeA
eliana.martinez@udea.edu.co

Científica y activista de la salud planetaria. Profesora UDEA, interesada en promoción de salud ambiental y urbana, desigualdades en salud urbana, determinantes sociales, ambientales y comerciales de la salud territorial, adaptación y resiliencia para cambio climático en salud. Gestión del conocimiento, innovación transformativa, diplomacia y gobernanza en salud. Experiencia en gestión de redes de conocimiento, en grupos de pensamiento, observatorios de salud y de ciencia tecnología e innovación

Mabel Martínez

Tropenbos Colombia
mabeliz.martinez@gmail.com

Antropóloga con Master en estudios del territorio y la población. Coordina el proyecto "Conocimientos indígenas en el río Caquetá" acompañando el registro local de datos climáticos que incluyan indicadores propios.

Sandra Patricia Martínez Cabezas

Universidad de los Andes
sp.martinez@uniandes.edu.co

Mi principal interés es la demografía de la salud y recientemente he tenido interés en profundizar en las relaciones entre cambio climático y la dinámica poblacional.

Sandra Martínez Rueda

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD
sandra.martinez@gestiondelriesgo.gov.co

Reconocer actores que tengan avances o perspectivas claras frente a la implementación de las Acciones Anticipatorias como mecanismo de la cooperación internacional

Diana Patricia Mendoza Gonzalez

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
diana.mendoza@gestiondelriesgo.gov.co

Magister en Ciencias de la Tierra con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de procesos de gestión del riesgo de desastres con especialidad en conocimiento del riesgo de desastres y del clima y su incorporación de la gestión de los riesgos de desastres y del clima en la formulación de políticas públicas, en la planeación y el desarrollo territorial.

Más
información

Jennifer Murillo Alvarado

Instituto de Salud Pública-Pontificia Universidad
jemurillo@javeriana.edu.co

Mi trabajo se centra en comprender como factores climáticos influyen en la transmisión de arbovirosis, especialmente dengue. Por ende mi interés es explorar y fortalecer el uso de datos y modelamiento para apoyar la preparación en salud pública.

Laura Tatiana Osorio Rubiano

PAHO
osoriolau@paho.org

Acompaño el liderazgo del Clúster de Salud en Colombia. Mis intereses académicos y profesionales se centran en el análisis del impacto del cambio climático sobre la salud pública y en la promoción de enfoques de acción anticipatoria.

Diego Moreno Heredia

Ministerio de Salud y Protección Social
dmorenoh@minsalud.gov.co

Me interesa conocer sobre investigaciones en clima y salud, enfocadas a: Vulnerabilidad en salud por cambio climático, acciones anticipatorias en desarrollo (SAT), evaluación de adaptación al cambio climático desde el sector salud y herramientas para la comunicación del riesgo.

Más
información

Anamaria Páez Capador

Universidad de Los Andes
a.paezc@uniandes.edu.co

Bióloga y Microbióloga, estudiante de último semestre de la maestría en Biología Computacional. Dentro de sus intereses se encuentra comprender los efectos que la pérdida de biodiversidad y otras presiones antropogénicas causan sobre la dinámica de enfermedades infecciosas, clima y salud pública; One Health. Utiliza modelos computacionales para analizar la ecología de patógenos.

Elizabeth Patiño

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam
epatino@ideam.gov.co

Estudios ambientales

Más
información

Sandra Yaneth Patiño Londoño

Amazon Conservation Team
spatino@actcolombia.org

Antropóloga Mg. con experiencia en salud intercultural, cambio climático y educación experiencial. Interesada en proyectos interdisciplinarios que articulen salud, pueblos indígenas y resiliencia climática.

Monica Pinilla

Universidad de los Andes
mv.pinilla@uniandes.edu.co

Profesora Asociada de la Facultad de Medicina e Investigadora del CODS de la Universidad de los Andes. Colidera el grupo de trabajo en adaptación y salud de Lancet Countdown Latinoamérica. Trabaja en pobreza, sostenibilidad, salud y cambio climático.

Edwin Pinto Ladino

FAO
jose.pintoladino@fao.org

Me apasiona la GRD y la oportunidad de sumar desde esta orilla a los esfuerzos por el desarrollo sostenible contribuyendo a materializar la gestión del riesgo como una política de desarrollo, que demanda intersectorialidad y articulación de diversas agendas, agua, bosques, suelo, fuego y aire.

Santiago Felipe Rengifo Rubio

OCHA
santiago.rengifo@un.org

Interes en Predicción de fenómenos sociales complejos

Julieth Carolina Rodriguez Martinez

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
julieth.rodriuez@gestiondelriesgo.gov.co

Incorporación de las Acciones Anticipatorias en la política de gestión del riesgo de desastres de Colombia.

María Camila Rodríguez van der Hammen

Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social
mc.rodriuez@sinergiasong.org

Trabajo con salud con comunidades indígenas en la región amazónica, salud intercultural en temas como nutrición alimentación, seguridad y soberanía alimentaria, afectaciones del cambio climático en la salud, enfermedades infecciosas, one health.

Carlos Alberto Rodriguez

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
carlos.rodriquez@gestiondelriesgo.gov.co

Ingeniero Sanitario y Ambiental con experiencia en la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas y proyectos de cooperación internacional en materia ambiental, gestión del riesgo y asistencia humanitaria. He trabajado en la articulación con entidades nacionales e internacionales para la adopción de estándares ambientales y mejores prácticas, así como en el diseño y ejecución de iniciativas estratégicas orientadas al fortalecimiento institucional y comunitario.

Eduard Ruiz

Cruz Roja Colombiana
eduard.ruiz@cruzrojacolombiana.org

Economista y Licenciado en Ciencias Naturales, con Maestría en Gestión del Riesgo y 14 años de experiencia en gestión de proyectos, resiliencia comunitaria y protocolos de acción temprana basados en información oficial.

Gabriel Tamura

Universidad ICESI
gtamura@icesi.edu.co

PhD en Ciencias de la Computación y Doctor en Ingeniería. Director del Laboratorio de IA y Arquitectura de Software de la Universidad Icesi.

Líneas de trabajo: Gemelos Digitales, Inteligencia Artificial Discriminativa y Ciencia de Datos.

Juan Daniel Umaña Caro

Universidad de Los Andes
jd.umana10@uniandes.edu.co

Ecología de enfermedades, clima y salud, y One Health. Reconozco los problemas actuales de salud global, como resultado del deterioro de la salud ambiental y animal, así como efecto de las condiciones socioeconómicas de las regiones vulnerables.

[Más
información](#)

Juan Felipe Montenegro

Universidad de Los Andes
jf.montenegro@uniandes.edu.co

[Más
información](#)

Soy ingeniero biomédico con magíster en la misma área de la Universidad de los Andes. Actualmente me desempeño como científico de datos en la universidad para las investigaciones de las relaciones entre clima y salud y sus posibles impactos. Mis principales intereses están en la aplicación de Machine Learning y Deep Learning en el análisis de las dinámicas de las enfermedades y múltiples covariables. De igual manera, trabajo en el desarrollo de herramientas y aplicaciones para la automatización y la aplicación en contextos reales.

A network diagram consisting of interconnected nodes in blue, green, and orange, forming a cluster that tapers to the right.

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Tejiendo Redes, Compartiendo Experiencias, Proyectando el Futuro

Fichas organizaciones

Amazon Conservation Team

spatino@actcolombia.org

- Enfermedades sensibles al clima
- Inseguridad alimentaria y nutricional
- Eventos climáticos extremos
- Deforestación y degradación ambiental
- Contaminación por mercurio

¿Cuáles son sus líneas de investigación o intereses de trabajo relacionados con la intersección entre clima y salud?

Nuestros intereses de trabajo en la intersección entre clima y salud se enfocan en responder a los impactos diferenciados que enfrentan los pueblos indígenas y comunidades locales donde tiene incidencia ACT. Acompañamos el análisis de las enfermedades sensibles al clima y sus vínculos con cambios ambientales y sociales. Abordamos la inseguridad alimentaria y nutricional derivada de la variabilidad climática y la pérdida de sistemas tradicionales de producción. También trabajamos con las comunidades en el análisis de eventos climáticos extremos como inundaciones y sequías, que afectan cultivos, agua y salud. Fortalecemos procesos frente a la deforestación y la degradación ambiental, y promovemos acciones frente a la contaminación por mercurio. Asimismo, buscamos incorporar los aportes de los pueblos indígenas, visibilizar sus medidas de adaptación y promover su inclusión en planes territoriales de adaptación al cambio climático.

¿Quisiera resaltar algún proyecto en particular o iniciativa en la que esté vinculado?

- Una de las iniciativas que acompaña ACT es el Plan Piloto de Adaptación Intercultural de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal en el Hospital Fronterizo La Dorada, (Putumayo). El proceso busca garantizar atención en salud intercultural para mujeres gestantes indígenas, integrando la medicina occidental con los saberes de parteras y médicos tradicionales. El piloto incluye el análisis de las afectaciones del cambio climático en la salud materno perinatal, considerando el impacto de enfermedades sensibles al clima, la inseguridad alimentaria y los eventos climáticos extremos sobre la nutrición y la salud de madres, recién nacidos y familias.
- ACT también participó en el proyecto “Cambio Climático en la Ruta de la Salud Amazónica”, en alianza con autoridades y organizaciones indígenas de Putumayo y Amazonas. Este trabajo recogió percepciones y conocimientos sobre los efectos del cambio climático en la salud, documentó medidas locales de adaptación y generó insumos para su incorporación en los planes territoriales de adaptación al cambio climático. Los resultados se consolidaron en el documento “Contribuciones de los pueblos indígenas de la Amazonía a los planes de salud y adaptación al cambio climático en Colombia”.

¿De qué manera su investigación, línea de trabajo o producción científica es relevante para avanzar en el área de clima y salud en general, o en particular, en el área de acciones anticipatorias en clima y salud?

- Nuestro trabajo en clima y salud es relevante porque se centra en la identificación de riesgos y vulnerabilidades en los territorios donde ACT tiene incidencia. Al acompañar procesos con pueblos indígenas y comunidades locales, documentamos cómo las enfermedades sensibles al clima, la inseguridad alimentaria, la contaminación por mercurio y los eventos climáticos extremos impactan la salud y el bienestar comunitario.
- También contribuimos a la visibilización de las medidas de adaptación que ya se están generando en los territorios y a la construcción de insumos para que estas experiencias sean consideradas en los planes territoriales de adaptación al cambio climático del sector salud.
- De esta manera, nuestras acciones aportan al avance del campo de clima y salud, al integrar el conocimiento indígena y comunitario con el análisis técnico.

Instituto de Salud Pública Pontificia Universidad Javeriana

jemurillo@javeriana.edu.co

- Dengue
- Vigilancia epidemiológica
- Enfermedades transmitidas por vectores
- Variabilidad climática
- Cambio climático

¿Cuáles son sus líneas de investigación o intereses de trabajo relacionados con la intersección entre clima y salud?

Los intereses de investigación se centran en comprender cómo factores climáticos influyen en la dinámica de transmisión de enfermedades infecciosas, especialmente arbovirosis como el dengue.

Trabajo en la integración de datos climáticos, demográficos y epidemiológicos mediante métodos estadísticos y modelos mecanicistas, con el fin de identificar sensibilidades y anticipar escenarios de riesgo. También me interesa la evaluación de la preparación y respuesta frente a epidemias, a través del análisis sistemático de datos de vigilancia. Mi objetivo es contribuir a generar evidencia útil para la toma de decisiones en salud pública, fortaleciendo estrategias anticipatorias frente a amenazas asociadas al cambio climático y la emergencia de enfermedades infecciosas.

¿Quisiera resaltar algún proyecto en particular o iniciativa en la que esté vinculado?

Actualmente coordino el proyecto “A Mechanistic Understanding of Climate Sensitivities in Dengue Transmission in the Americas, with a focus on Colombia”, desarrollado en el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana con la colaboración de Imperial College. Este proyecto hace parte de los equipos de investigación del Vaccine Impact Modelling Consortium (VIMC: <https://www.vaccineimpact.org/>) y busca evaluar cómo las variables climáticas y ambientales modulan la transmisión del dengue, utilizando modelos mecanicistas que integran datos climáticos, epidemiológicos y demográficos. El objetivo es comprender mejor los mecanismos que determinan la variabilidad espacial y temporal del dengue y generar evidencia para orientar estrategias de intervención como la vacunación.

¿De qué manera su investigación, línea de trabajo o producción científica es relevante para avanzar en el área de clima y salud en general, o en particular, en el área de acciones anticipatorias en clima y salud?

Mi investigación contribuye a fortalecer la evidencia sobre cómo los factores climáticos inciden en la transmisión de enfermedades infecciosas, integrando análisis de datos y modelamiento. Estos enfoques permiten orientar acciones de salud pública más oportunas y focalizadas, apoyando estrategias anticipatorias frente al impacto del cambio climático en la salud.

Ocurrencia y atención de eventos de origen natural y antrópico intencional

¿Cuáles son sus líneas de investigación o intereses de trabajo relacionados con la intersección entre clima y salud?

Desde OCHA promovemos la integración del enfoque climático en la acción humanitaria, con especial atención a sus impactos sobre la salud de las comunidades en contextos de vulnerabilidad. Nuestra labor se centra en facilitar la coordinación humanitaria, articulando actores nacionales e internacionales para anticipar, prevenir y responder a crisis derivadas o agravadas por eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones o el fenómeno de El Niño. Impulsamos el uso de datos y análisis de riesgo para la planeación de acciones anticipatorias, así como la incorporación de consideraciones ambientales y de salud en la preparación y respuesta humanitaria. También apoyamos la visibilización de necesidades diferenciadas en salud asociadas a la crisis climática, particularmente en zonas con presencia de población en movilidad, comunidades étnicas o afectadas por el conflicto. Nuestro objetivo es contribuir a una respuesta más efectiva, coordinada y basada en evidencia, que reduzca el impacto del cambio climático sobre la salud.

¿Quisiera resaltar algún proyecto en particular o iniciativa en la que esté vinculado?

Con el objetivo de mitigar los impactos del cambio climático, en particular en zonas altamente afectadas por el Fenómeno de El Niño, se estructuraron acciones anticipatorias en entornos escolares mediante la articulación de esfuerzos y sinergias entre UNICEF, iMMAP – 3iSolution, APS, PNUD y OCHA.

[Click aquí para ver más](#)

El piloto se desarrolló en la Institución Educativa de Playa Bazán, ubicada en el municipio de El Charco, Nariño. Esta iniciativa partió del conocimiento territorial de las comunidades, quienes, en el marco de un taller participativo sobre gestión del riesgo de desastres, identificaron y priorizaron riesgos climáticos locales. Posteriormente, se realizó el monitoreo de condiciones asociadas a dichos riesgos, como el aumento de temperatura dentro de las aulas.

A partir de las necesidades identificadas, se ejecutaron obras de adecuación que incluyeron el suministro de agua potable, la instalación de baterías sanitarias y la mejora de la infraestructura con tejas termoacústicas, lo que contribuyó a reducir la sensación térmica y el ruido en los espacios escolares. Estas acciones buscan mejorar las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades educativas, prevenir enfermedades asociadas a la falta de agua segura y reducir la deserción escolar.

¿De qué manera su investigación, línea de trabajo o producción científica es relevante para avanzar en el área de clima y salud en general, o en particular, en el área de acciones anticipatorias en clima y salud?

La prueba piloto de Acción Anticipatoria impulsada por OCHA en Nariño representa una experiencia valiosa para el diseño de intervenciones que articulan riesgos climáticos con factores que afectan la salud y el bienestar de comunidades vulnerables. Desarrollada en un entorno escolar del municipio de El Charco, esta iniciativa integró esfuerzos interagenciales y el conocimiento local para anticiparse a los efectos del Fenómeno de El Niño. Las medidas implementadas, orientadas a mejorar las condiciones de infraestructura, acceso a agua segura y confort térmico, reflejan cómo la acción anticipatoria puede reducir impactos en salud, apoyar la permanencia escolar y fortalecer la resiliencia local.

Universidad de los Andes | BIOMAC

Grupo de Investigación en Biología Matemática y Computacional

om.santos@uniandes.edu.co
jd.umana10@uniandes.edu.co
a.paezc@uniandes.edu.co
jf.montenegro@uniandes.edu.co

Modelos matemáticos de ecología de enfermedades e interacción clima, condiciones de vida y salud en enfermedades transmitidas por vectores: Chagas, Malaria, Arbovirosis, entre otras.

¿Cuáles son sus líneas de investigación o intereses de trabajo relacionados con la intersección entre clima y salud?

El objetivo principal del Grupo de Investigación en Biología Matemática y Computacional (BIOMAC) de la Universidad de los Andes es aplicar herramientas avanzadas de análisis de datos, modelado y simulación computacional para ayudar a comprender fenómenos biológicos que no pueden entenderse únicamente mediante trabajo de campo o de laboratorio.

Nuestra principal fortaleza reside en la aplicación de herramientas innovadoras de modelado matemático e inferencia estadística para identificar tendencias en datos reales. En colaboración continua con biólogos, ecólogos, médicos, ingenieros y economistas, proponemos modelos teóricos que reflejan la realidad. BIOMAC utiliza herramientas computacionales y matemáticas para probar hipótesis y desarrollar la teoría.

Nuestro trabajo se basa en una variedad de conjuntos de datos extensos, desde largas series temporales de incidencia de enfermedades que abarcan décadas, hasta grandes redes de contactos y datos moleculares (secuencias) de patógenos.

Nuestra experiencia previa en otras enfermedades infecciosas, como el dengue y la malaria, nos ha proporcionado la formación idónea para abordar este problema, combinando modelos matemáticos con enfoques computacionales y estadísticos para cerrar la brecha entre los datos y los modelos.

¿Quisiera resaltar algún proyecto en particular o iniciativa en la que esté vinculado?

[Click en el logo de interés para más información](#)

Harmonize: Integración y armonización de datos ambientales y de salud mediante tecnologías digitales y drones para mejorar la predicción y respuesta ante enfermedades infecciosas en zonas vulnerables

TRACE: Co-desarrollo de herramientas de código para el análisis de datos epidemiológicos y acceso a información climática y sociodemográfica

Tactic: Generación de evidencia de atribución climática a cambios en los patrones de transmisión y expansión de enfermedades vectoriales

¿De qué manera su investigación, línea de trabajo o producción científica es relevante para avanzar en el área de clima y salud en general, o en particular, en el área de acciones anticipatorias en clima y salud?

Generación de modelos para el entendimiento de mecanismos de dispersión de enfermedades infecciosas, evaluación de escenarios climáticos y atribución de variables a desenlaces en salud

A network diagram consisting of interconnected nodes in blue, green, and orange, forming a cluster that resembles a molecular structure or a network graph.

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Tejiendo Redes, Compartiendo Experiencias, Proyectando el Futuro

Documentos y materiales compartidos
por participantes y panelistas

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Documentos mencionados y compartidos

Desarrollar un sistema de Acción Anticipatoria

Curso certificado

[Click aquí para acceder al curso](#)

La acción temprana antes de que un desastre se haya producido o haya alcanzado su momento álgido es fundamental: puede salvar vidas y proteger los medios de subsistencia ante choques inmediatos, así como proteger los beneficios del desarrollo a largo plazo, aumentando la resiliencia de las comunidades locales a lo largo del tiempo.

Por medio de diversos ejemplos y estudios de casos de diferentes países y contextos, este curso ofrece orientación para establecer un sistema de acción anticipatoria. Es decir, un conjunto de disposiciones para vincular las señales de alerta temprana a las diferentes opciones de acción anticipatoria y modalidades de implementación.

El curso se centra en la acción anticipatoria en el contexto de la seguridad alimentaria y la agricultura.

ESCANÉAME

Síguenos en Twitter:
@FAOMesoamerica

IDEAM

Documentos mencionados y compartidos

Escenarios De Cambio Climático

Cuarta Comunicación Nacional Colombia

[Click aquí para visitar el sitio web](#)

Imágenes de radares y satélites

Datos meteorológicos.

[Click aquí para visitar el sitio web](#)

Predicción climática

Informes probabilísticos que anticipan lluvias/temperatura por región (ej. Pronóstico para sept/2025).

[Click aquí para visitar el sitio web](#)

FEWS

Pronósticos y Alertas Hidrológicas.

[Click aquí para visitar el sitio web](#)

Puntos focales para alianzas

Empecemos hoy a planificar con información confiable y decisiones colectivas. **El cambio climático no espera.**

Desde el Ideam, estamos listos para acompañarlos con datos, ciencia y servicios climáticos.

Sector Productivo

Privados y Mixtos

Alexis Tigreros Ortiz

atigreros@ideam.gov.co

Comunidades

Enfoque étnico

Aura Garay

agaray@ideam.gov.co

Jorge Giovanni Jiménez

Asesor Dirección General

jjjimenez@ideam.gov.co

Cooperación

Internacionalización

Paola Bernal

pbernalc@ideam.gov.co

Academia

Institutos, Centros de investigación y Universidades

Julio César León

jcleonl@ideam.gov.co

Territorios

Entes territoriales, Cooperaciones

Marcela Hernández

gmhernandezb@ideam.gov.co

DIEGO MORENO

Documentos mencionados y compartidos

Respuesta normativa y de política internacional

Resolución Comité Sectorial de Cambio Climático

Integración PIGCCS con el PDSP 2022 – 2031 y sus ejes estratégicos

Resolución 2367 de 2023, págs. 174-176

Acciones intersectoriales en el marco de la mesa de variabilidad y cambio climático de la Conasa

Es necesario apoyar a los territorios en sus planes de adaptación al cambio climático

NELSON HÉRNANDEZ MARULANDA

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD

Documentos mencionados y compartidos

El concepto Acción Anticipatoria **NO** existe en el marco normativo de Colombia.

Circular 070 de 2024

Alcances e implementación del concepto de "Acciones Anticipatorias" en el marco de la Ley 1523 de 2012

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud